

ӨРТТИ БОЛДЫРМАҰҒА БИРГЕЛИКТЕ ГУРЕСЕЙИК

Ж. Хожанов

Тахтакопир районы АЖБ баслығы орынбасары майор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15052660>

Аннотация. Бул мақалада өрт қәуіпсізлігі район хәкیمیнің сол тикарынадғы баянламасы жәнеде өрттиң алдын алыўға қаратылған илажлар ҳаққында сөз етилген.

Гилм сөзлер: Өрт қәуіпсізлігі, объект, айрықша жағдайлар, контрамарка

LET'S FIGHT TOGETHER TO PREVENT FIRES FROM SPREADING

Abstract. This article discusses the current decision of the district governor on fire safety and measures aimed at further preventing fires

Keywords: construction, buildings, residential areas, emergency situations.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ

Аннотация. В статье рассматривается действующее постановление губернатора округа по вопросам пожарной безопасности и меры, направленные на дальнейшее предупреждение пожаров.

Ключевые слова: строительство, здания, жилые массивы, чрезвычайные ситуации.

Бәхәр айларында пукаралар уй этирапын тазалап өт шоплерди мусорларды өртеў ақыбетинде өрт жуз бериўине алып келеди.

Демек пукаралардын уйлеринде, сондай-ак мал муликлеримизди өрт қәуіпинен қатаң сақлаў ҳәр биримиздиң ен баслы уазыйпаларымыздан есапланады.

Районлық Айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери өрт қәуіпсізлігин тәмийинлеу бойынша бир қатар нәтийжели илажлар жургизип атыр.

Бул бағдарда пукаралар арасында тусиник жумыслары хәм ушырасыўлар өткерилмекте.

Пукараларымыз турак жайларында өрт қәуіпсізліги қәделерине айрықша итибар қаратыў лазымлығы бойынша еслетпелер таркатылмақта.

Жуз берип атырған өртлерди салыстырып карасак, электр проводларындагы кыска тутасыў нәтийжесиенде пайда болған өртлар тез-тез ушырасып турады.

Айрым турак жайларда ушырасып атырған изоляция қабығы истен шыққан хэм электр сымларынын жалғанған жерлериниң ашық халда болыуы өрттиң келип шығыуына себепши болады.

Сонлықтанда айрым пукаралар турак жайларындағы кунделикли пайдаланып атырған электр ускенелеринен дурыс пайдаланса хэм электр сымларының изоляциясының жарамлылығын тез-тез көзден өткерип турса хэм кемшиликлерди дузетип барса кеўилсиз жағдайлардың алдын алған болар едик.

Турак жайлардағы усундай хэм буннан баска кемшиликлерге итибарсызлык пенен караў кеўилсиз жағдайларға алып келетуғынлығын халык арасында тусиндирип барыў хэм кеўилсиз жағдайлардың алдын алыў бизлердин баслы уазыйпамыз.

Төмендеги өрт қәуипсизлиги қәделерине әмел қылыў махсетке муўапық:

- Газ ускенелеринен дурыс пайдаланыу хэм газ ийисин сезгенде электр ускенелерин қоспаў, шырпы жақпаў, тез-арада «104» ке хабарлаў;

- Газ ускенелериң резиналы шлангалар менен жалғамаў;

- Электр есаплағышларына сым орап қоймаў;

- Жас өспиримлерди караўсыз қалдырмаў;

- Жас балаларды ашық өрт пенен хэм шырпы менен ойнауына жол коймаў;

- Электр тармақларына жалғанған телевизор, радио хэм баскада электр ускенелерин караўсыз қалдырмаў;

- Турак жай әтырапларын шығындылардан хэм тез жаныўшы куўрак шөплерден оз уактында тазалап турыў.

Бәршени усы қағыйдаларға әмел қылыўды хэм турак жайларымызда өрттиң алдын алыўда хэм оған карсы гуресиўде биргеликте белсендилик пенен катнасыўға шақырамыз.